

УДК 347.6

DOI 10.5281/zenodo.14265310

Научная статья

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

ON THE ISSUE OF MEASURES FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF DOMESTIC VIOLENCE: PROBLEMATIC ASPECTS

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России».

KUZNETSOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Senior Lecturer,

*Federal State Educational Institution of Higher Education "Vladimir Law Institute of
the Federal Penitentiary Service of Russia".*

В данной статье рассматривается проблема отсутствия в действующем российском законодательстве единого подхода к определению понятия, видов и содержания действий (бездействия), характеризующих домашнее насилие. Изучаются различные варианты определения круга лиц, между которыми могут иметь место насильственные отношения именно в семейно-бытовой сфере, правовое значение места совершения противоправных действий, возможные меры по изоляции насильника и жертвы. Предпринимается попытка обоснования необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. Сделан вывод о важности актуализации внимания со стороны государства и общества к рассматриваемой проблеме с целью дальнейшего развития мер профилактики и противодействия семейно-бытовому насилию.

This article examines the problem of the absence in the current Russian legislation of a unified approach to defining the concept, types and content of actions (inaction) characterizing domestic violence. Various options for determining the circle of persons between whom violent relations may take place in the family and household sphere, the legal significance of the place of commission of illegal actions, possible measures to isolate the rapist and the victim are being studied. An attempt is being made to justify the need to adopt a law on the prevention of domestic violence. The conclusion is made about the importance of updating the attention of the state and society to the problem under consideration in order to further develop measures to prevent and counteract domestic violence.

Ключевые слова: *семейно-бытовое насилие, права человека, защита потерпевших, профилактические меры, кризисный центр.*

Key words: *domestic violence, human rights, protection of victims, preventive measures, crisis center.*

Уважительные, лично-доверительные отношения между членами семьи составляют ее основу. Однако, зачастую, именно в семейно-бытовой сфере имеют место такие негативные проявления, как унижение, недоверие, пренебрежительное отношение друг к другу, и как следствие, противоправные действия, связанные, в том числе, с причинением вреда жизни и здоровью.

Тема противодействия домашнему насилию не только в России, но и в других государствах является злободневной и трудноразрешимой как в законодательной, так и в правоприменительной сферах. Даже с учетом личного (закрытого) характера семейных отношений и, в связи с этим, не вполне объективными статистическими данными о реальном количестве случаев нарушений прав членами семьи в отношении друг друга задача противодействия насилию в семье является актуальным направлением общесоциальной профилактики [6].

П. 1 ст. 45 Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, разрешает защищать их всеми способами, не противоречащими закону. Учитывая личный характер семейных отношений вмешательство кого-либо в дела семьи должно быть минимальным, согласовываться с необходимостью и соблюдением прав и законных интересов членов семьи. Однако, как справедливо отмечено В.Е. Квашиш, Ю.А. Случевской защита жизни и здоровья граждан имеют несомненный приоритет перед правом на неприкосновенность частной жизни, и задача государства заключается в разработке таких механизмов, которые обеспечивали бы возможность стороне конфликта обратиться за необходимой помощью в специально уполномоченные органы и получить её [4].

В настоящее время не сформирован единый подход к определению понятия, видов и содержания действий (бездействия) характеризующий семейно-бытовое насилие. Представляется, что в норме права должны быть четко определены те юридические составляющие, наличие которых обеспечит возможность ее правильного и единообразного применения, и не создаст дополнительные трудности для правоприменителя.

В предложениях авторов научных статей и законопроектов, рассматривающих тему домашнего насилия, по-разному определен круг субъектов, между которыми могут иметь место насильственные отношения именно в семейно-бытовой сфере. Необходимо отметить, что в российском законодательстве отсутствует определение таких понятий как «семья», «член семьи» в силу их многогранности. С юридической точки зрения супруги это лица зарегистрировавшие отношения в органах ЗАГС. По мнению авторов законопроекта о «комплексном регулировании домашнего насилия», направленного группой депутатов Госдумы от ЛДПР в правительство РФ и Верховный Суд в июле 2024 года правовому регулированию, в соответствующей ситуации, подлежат отношения между супругами, родителями, детьми (усыновителями и усыновленными), лицами, имеющими общих детей. Возникает вопрос, а как же бывшие супруги или мужчины и женщины, состоящие в фактических брачных отношениях, но не имеющие (на момент совершения насилия) общих детей? По мнению М.С. Музыриной включение сожителей в круг лиц, страдающих от семейного насилия, вообще является излишним [5].

По мнению автора статьи, ограничение рамками легального определения круга лиц, которые подверглись (или существует реальная угроза) домашнему насилию не будет способствовать решению существующей проблемы и сделает невозможным получение помощи со стороны государства для круга лиц, непоименованных в законе.

Можно ли считать имеющим правовое значение место совершения противоправных действий? Решение этого вопроса также не имеет единого правового подхода. Ряд авторов считает, что семейно-бытовая сфера, та сфера, где отношения между субъектами не носят производственную или иную основу [3]. С другой стороны, если муж (или сожитель) нанесет жене побои вне дома насилие, безусловно, не перестанет считаться домашним. Очевидно, что преследования, угрозы иные действия противоправного характера могут иметь место не только при совместном проживании. Они могут быть как продолжением конфликта, так и результатом прекращения отношений. Кроме того, возможна и юридическая коллизия. Так, избиение в домашних условиях невозможно квалифицировать как хулиганство, поскольку для этого нападение должно было быть совершено в общественном месте, а не на частной территории.

Особенностью отношений между близкими людьми является их личный характер. Если говорить об оценке поведения взрослых членов семьи в отношении детей требования закона носят (и, безусловно, должны носить) более жесткий характер, поскольку у ребенка, в силу возраста, ограничена возможность принятия самостоятельного решения. В случае выявления совершения противоправных действий по отношению к несовершеннолетнему к родителям, или лицам их заменяющим, должны быть применены установленные законом меры государственного воздействия, вне зависимости от собственной оценки родителями своего поведения. Основания для применения таких мер определены семейным законодательством. В соответствии со ст.122 СК РФ лица, которые располагают сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. Нужно отметить, что сложность и определенная закрытость семейных отношений, наличие пробелов и противоречий в законах, недостатки в работе соответствующих органов не всегда позволяют своевременно встать на защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего.

В тоже время, если речь идет о конфликте между совершеннолетними членами семьи, возлагать обязанность на третьих лиц сообщать в государственные органы о предполагаемой, с их точки зрения, неблагоприятной ситуации внутри семьи можно считать нарушением тайны семейной жизни.

Во-первых, считать ли себя потерпевшим или «бьет, значит, любит» зависит от личного представления о построении семейных отношений. Заявить о существующей проблеме его право, но не обязанность. Хотя, традиционное для России представление о главенствующей роли мужчины в семейных отношениях, и в тех случаях, когда такая установка имеет место не должно быть основанием для умаления прав иных членов семьи.

Во-вторых, зачастую жертвы домашнего насилия не обращаются за защитой в правоохранительные органы, либо забирают поданные заявления или заключают мировое соглашение не только из-за желания сохранить семью, но и по причине недоверия к правоохранительным органам.

В свою очередь, толерантность к семейному насилию рождает уверенность абьюзера в его безнаказанности, а жертвы - в своей незащищенности.

Отличительными особенностями отношений между близкими людьми являются их длящийся характер, совместное проживание или информированность о месте нахождения, зависимость одного члена семьи от другого, что в условиях возникновения конфликтной ситуации обуславливает большую вероятность её развития. Стоит согласиться с мнением авторов, которые выделяют систематичность совершения противоправных действий к наиболее значимым критериям, определяющим семейное насилие как отдельный вид насилия. Так, по мнению И.Д. Бадамшина «системность» или частота совершения противоправных действий, нарушающих права и свободы одного из членов семьи другим является одним из определяющих факторов отличия факта домашнего насилия от семейно-бытового конфликта в условиях совместного проживания [3]. Представляется, что наиболее действенной мерой, в таком случае, может быть прекращение совместного проживания. Однако, как это может быть реализовано на практике? Авторами вышеуказанного законопроекта предлагается изолировать жертву от агрессора. По мнению М. Давтян, подобная мера ещё больше усугубит и без того поправные права потерпевшего. Хотелось бы поддержать позицию вице-министра внутренних дел Республики Казахстан Игоря Лепеха, который считает, что правоохранительные органы должны выступать на стороне жертвы, а не насильника, «если он ведет себя неадекватно, то это его вопросы, где он будет жить» [7].

Однако, в соответствии с жилищным законодательством РФ, решение вопроса о выселении домашнего тирана напрямую зависит от его прав на жилое помещение и, если он собственник недвижимости ситуация разрешится в его пользу.

Положительным, в этой связи, можно считать опыт Республики Казахстан, где законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания помощи потерпевшим от домашнего насилия с возможностью их временного проживания там сроком до одного месяца [2].

В России сейчас женщинам, оказавшимся в трудном положении, временное жилье предоставляют благотворительные фонды, занимающиеся проблемой семейного насилия. Но этого явно недостаточно чтобы кардинально изменить ситуацию.

Отсутствие (или прекращение) совместного проживания, к сожалению, не всегда является гарантией прекращения неприязненных отношений между некогда близкими людьми. Даже после применения мер административного или уголовного характера в отношении насильника жертва продолжает испытывать страх от возможных новых «столкновений» с абьюзером. В ряде стран законодательно установлен запрет на приближение правонарушителя к потерпевшему ближе определенного расстояния посредством выдачи охрannого ордера. На необходимость решения этого вопроса в России указывают авторы научных статей, законотворцы, представители общественности.

Необходимо отметить, что важное разъяснение по этому вопросу было дано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31.01.2024 №-П. КС РФ указал, что у судов, исходя из действующего законодательства, есть право устанавливать запрет на посещение мест, «в которых может регулярно находиться потерпевший», в том числе запрет «приближаться к этим местам на определенное расстояние». Кроме того, в постановлении указано, что на федеральном уровне возможно конкретизировать или дополнить статью об ограничении свободы – «с учетом задачи обеспечения и превентивной защиты прав потерпевших в части минимизации объективно обоснованных рисков продолжения (повторения) противоправных или фактически психотравмирующих действий со стороны осужденного» [1]. В рамках административных процедур такая возможность отсутствует.

По мнению автора статьи, в случае положительного решения о принятии закона о профилактике семейно-бытового насилия необходимо исходить из того, в каких случаях специфика домашних отношений может и должна быть учтена и применима для совершенствования действующего законодательства с целью, принятия реальных мер как для предотвращения насильственных действий, так и оказания необходимой помощи в случае их совершения. Первоочередное внимание со стороны государственных и общественных структур должно быть уделено, во-первых, воспитанию молодого поколения в духе сохранения семьи и национальных семейных ценностей, формирование во всех сферах нашей жизни чувства терпимости и уважения друг к другу, во-вторых, решению на законодательном уровне вопроса о расширении сети центров кризисной помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и регламентации деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2024 № 4-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.А. Балуктовой и Ю.М. Чернигиной". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_468379.
2. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» от 15.04.2024 г. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000072>.
3. Бадамшин И.Д., Набиев Ф.Ф. Семейно-бытовое насилие: понятие, виды, причины. // Общество, право, государственность: перспектива и ретроспектива. 2020. № 2(2). С. 68-73.
4. Квашис В.Е., Случевская Ю.А. Правовая защита семейных отношений (к законопроекту о семейно-бытовом насилии) // Научный портал МВД России. 2020. № 1. С. 30-34.

5. Музырина М.С. К вопросу о понятии «насилие в семье» // Экономика и социум. 2023. № 5(108)-2. С. 1424-1430.

6. Романов А.А. Научный комментарий к проекту Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2020. № 2(2). С. 44-50.

7. МВД о выселении семейных дебоширов: Это проблемы насильника, где он будет жить. URL: <https://bes.media/news/mvd-o-vyselenii-semejnyh-deboshirov-eto-problemy-nasilnika-gde-on-budet-zhit-3008>.

8. Насильно тыл не будет. URL: <https://www.kommersant.ru/theme/2713> (дата обращения 18.11.2024).

© Кузнецова Н.В., 2024.